

ӘОЖ 39 308

ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА – ТӘРБИЕНІҢ ҚАЙНАР КӨЗІ

КАРИБАЕВ САРСЕБАЙ УСКЕНОВИЧ

т.ғ.к., Шымкент, Қазақстан

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

БАЙНАЗАРОВА БАГЛАН АШИМБЕКОВНА

т.ғ.к., Шымкент, Қазақстан

Орталық Азия инновациялық университеті

ДУЙСЕКОВА АЛИЯШ ТОЙБЕКОВНА

т.ғ.к., Шымкент, Қазақстан

Орталық Азия инновациялық университеті

Аннотация: Бұл мақалада халық педагогикасы негізінде жас ұрпақты тәрбиелеу мәселелері қарастырылады. Халық педагогикасы халықтың көп ғасырлық құндылықтарын қамтитын бай мұра. Тәрбиенің қайнар көзі бола отырып, халық педагогикасы ұлттық тәрбиенің заманауи мәселелерін шешудегі мүмкіндіктері сөз болады. Халық педагогикасы құндылықтарды жаңғыртып, оны заманауи білім беру жүйесіне енгізу арқылы жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерін дамытып, ұлттық мәдениетті сақтауға болатыны айтылады.

Кілттік сөздер: халық педагогикасы, тәрбие, ұлттық құндылықтар, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, даналық, мәдениет, рухани-адамгершілік тәрбие.

Annotation This article reveals the important role of folk pedagogy in the educational process. Folk pedagogy is a rich heritage that includes centuries-old experience of education, wisdom and values of the people. The article examines the sources, basic principles and methods of folk pedagogy. In addition, the possibilities of folk pedagogy in solving modern problems of national education are discussed. It is proven that by modernizing the values of folk pedagogy and introducing it into the modern education system, it is possible to develop the spiritual and moral qualities of the individual and preserve the national culture.

Keywords: folk pedagogy, education, national values, traditions, customs, wisdom, culture, spiritual and moral education.

Халықтық педагогиканың тәрбиелік тәжірибесін салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын зерттейтін ғылым саласы. Этнопедагогиканың қағидалары қай халықтың болсын тұрмысымен, салт-дәстүрімен тығыз байланысты болып, үнемі өсіп-өркендеп, дамып отырады.

Адамзат баласы сан ғасырлар бойы ұрпақтар тәжірибесінде қалыптасқан, ұлттық рух пен моральдік құндылықтарды нығайтатын тәрбие жүйесі. Тәрбие жһніндегі көне ескерткіштердің бірі құлпытасқа жазылған Орхон Енисей жазбалары болып табылады. Себебі осы құлпытастарда жас жеткіншектердің елін, халқын сүйуге, үлкенді сыйлауға, зеректік пен ойшылдыққа, батылдық пен тапқырлыққа үйретіп тәрбиелеу жайында мәселелер сөз болған. Жоғарыда аталған қасиеттерді бойына дарытқан бала ата анасының, руластары мен бүкіл халқының алдында биік тұратын еді. Сақ, үйсін, қаңлы заманынан жалғасын тауып келген сыйластық, кішіге ізет, үлкенге құрмет, әлсізге қамқорлық білдіру және т.с.с. жазылмаса да, санаға таңбадай басылған тәлім-тәрбие осы күні де мәнін жоғалтпаған. Түркі заманынан қалған сені нанымның элементтері, мысалы үйдегі бала шағаны, жалпы отбасының жаман рухтан сақтап қорғайтын Ұмай анаға тағзым ету дәстүрі жалғасын тауып келе жатыр.

Халықтың дәстүрлері мен әдеттердің танымдық әрі тәрбиелік қызметі бар. Себебі тәрбиенің кейбір мәселелері өзара байланыста болатын категориялармен анықталады.

Мысалы, экономикалық даму халықтың әлеуметтік дамуының айнасын көрсетеді, яғни, руханиятының көрінісі болып табылады. Атап айтар болсақ, ғасырлар бойы қаншама ұрпақ көшпелі мал шаруашылығына негізделген материалдық және рухани құндылықтарды игере отылып өзіндік ерекшеліктері басым тәрбие көзін қалыптастыра білді. Сондықтан біз этнопедагогиканы тәрбиенің негізгі қайнар көзі ретінде тәрбие категорияларының қатарына енгізе аламыз.

Этнопедагогика басқа ғылымдар секілді тәрбие үдерісінде өзіндік педагогикалық әдіс-тәсілдерді қолданады. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» дегендей, үлкендердің ата-аналардың жеке басының үлгі өнегесі балалар тәрбиесіндегі ұтымды әдістің бірі болды. Күнделікті өмірде ата-анасы, үлкендердің араласуымен көптеген салт дәстүр, әдет-ғұрыптардың орындалу рәсімін көріп, кейбір жағдайда соған өзі тікелей қатысып өскен бала, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін пайымдап, өмірінде дұрыс жолды адаспай табатын темірқазығы іспеттес болады.

Осы орайда ата-бабаларымыздан келе жатқан дәстүрлердің рөлі ерекше. «Дәстүрлер – (ғылымда) (лат. *traditio* – жеткізу, ауысу) ғылыми және мәдени тәжірибені, адамның арнаулы нормалары мен құндылықтарын, мәселені қою мен шешу үлгілерін жинау, сақтау мен жеткізу механизмі» [1, 154 б.]. Ал халықтың әдет-ғұрпы – белгілі бір қоғамда (немесе мекенде) мінез құлықтың тарихи қалыптасқан ережесі деуге болады. Халықтың рухани өмірі, тәлім-тәрбие ұшқыны ұрпақтан ұрпаққа ауызша тарих айту дәстүрімен де жетіп отырды.

Әлемнің қай бөлігінде жүрсе де халықтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары үнемі өсіп-өркендеп, дамып отырады. Қытай халқының «Адассаң - дәстүрге сүйен» деп айтылған мақалы осыған дәлел. Сахарадай ең далада ғасырлар бойы тәрбиенің негізгі қайнар көзі даналар сөзі мен ұлы ойшылдардың ғибратты ойлары болып қала берді. Осындай халықтың асыл мұрасы аясында халқымыз бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлгені ақиқат. Баланың тәні мен жанының жақсы жетілуіне ерекше назар аударған. Хәкім Абай да жастар тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. «Ата-анаға көз қуаныш», «Заманақыр жастары», «Сегізаяқ» деген өлеңдерінде жастарды әдепті, бір-біріне бауырмал болуға, нәпсіні ақылға жеңдіруге, ұстамды болуға шақырады. Абайдың қара сөздері халқымыздың ұлттық педагогикасына арна болып қосылған, тәлім-тәрбиелік маңызы арта беретін сарқылмас қазына. «Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең» деп, шілдеханадағы қуаныш пен қайтыс болғандағы жоқтау рәсімдерін терең толғаныспен бейнелеп өтеді.

Тәрбиедегі халықтық принцип Алаш зиялыларының еңбектерінде кең орын алады. XX ғасырдың басында қазақ халқының өмірінің бет айнасы болған баспалардың бірі «Шолпан» журналы білім мен тәрбие мәселесін жиі қозғаған. Осы журналдың қолға тиген сандарын жинақтап өңдеп басып шығаруға мұрындық болған Оңтүстік Қазақстан облыстық саяси қуғын-сүргін құрбандары мұражайының директоры, ақын Ханбибі Есенқарақызы: «Журнал сол кезде қоғамды алаңдатын мәселелердің барлығын қамтуға тырысқан. Көпшілікті экономикалық мәселелерді түсінуге бағыттап, қазақ тілінің заңдылықтарын түсіндіру мен зерттеу, шаруашылық, салық мәселелері» [2, 74 б.].

Мынандай айдармен берілген бөлімдері болғаны белгілі:

«Саяси һәм жалпы бөлім

Шаруашылық

Партия тіршілігі

Білім бөлімі

Әдебиет бөлімі

Бұйрық-жарлықтар» атты алты бөлім аясында беріліп тұрды. Журналдың №2-3 сандарында «Ағарту бөлімі», №4-5 сандарында «Ағарту бөлімі», ал №6-7-8 сандарында «әдебиет бөлімі», «Тарихи бөлім» «Оқу бөлімі» атты бөлімдер болған. Осыған орай халыққа білім берумен бірге журнал беттерінде нәрестенің дүниеге келген сәтінен бастап балалы болған анаға баланың күтімі, оның азығы жөнінде ғана емес, жас ананың өзін өзі күтінуі жөнінде құлаққағыс, жадынама сипатында ұсыныстар мен кеңестер беріліп отырған. Мысалы

«Емшек баласын асыраудың һәм тәрбиелеудің реті» атты мақалада «Баланың денінің, саулығының қамына кіріскенде де алдымен шешесі мүмкін болғанша тазалықты сақтауға тырысу керек. Одан бөлек нәрестені шомылдыру, жөке бұлт (губка), т.с.с. нәрселерді қолдану, нәрестенің бетін, көзін, терлейтін жерлерін қалай жуу қажеттігі айтылады[3, 298 б.] Жалпы халқымызда баланы күту ұғымына баланы ана сүтімен қоректендіру, құндақтау, суға түсіру, емдеу, серуенге шығару және т.с.с. әрекет түрлеріне ерекше мән берілген.

Ғұлама ойшыл Ж.Баласұғынның бала тәрбиесіне байланысты ата-аналарға берген ақыл-кеңестері кейінгі ұрпаққа өсиет боларлықтай қалды:

«Ақ маңдайлы ұл-қыз туса алдында, үйінде өсір, бөтен жерде қалдырма
Ұл-қызыңа әдеп үйрет, білім бер,
Қос жалғанда нәсіп көріп, күлімдер.
Ұлды үйрет күллі өнер-білімге
Ол өнермен дүние табар түбінде».

Қазақ даласында көп жылдар айдауда жүрген, ұлты поляк пен белорус халқына ортақ тұлға, ақын, этнограф А.Янушкевич қазақ халқының бала тәрбиесіндегі ерекшеліктерін байқайды: «Қазақ халқының ойлау қабілетінің кереметтігіне барған сайын көзім жетті. Әр қазақ өзінің шаруасын жете түсіндіреді. Тіпті балаларының ақылы ерте толысады[4]. Бірнеше күн бұрын өзара дауласқан екі партияның қақтығысына куә болдым. Сонда Демосфен мен Цицерон туралы өмірі естімеген шешендерге таңғалып, қол соққанмын. Сонда бұлар тағы, жабайы деп болғаны ма? Жо-жоқ! Имандай сырым! Тәңірім бойына осыншама қабілет дарытқан халық өркениетке жат болып қалуы мүмкін емес» [4,76 б.].

Қорыта келгенде, халық педагогикасы тәрбие туралы ғылымның іргетасы болып табылады. Ол әр халықтың болмысы мен бірігейлігін біліп-тану негізінде жинақталған педагогикалық тәжірибені заманауи оқыту үдерісіне енгізе алады. сан ғасырлар бойы бір өшіп, қайта жаңғырып келген қайнар көзіміз – рухани құндылығымыз бен болмысымыздың күретамыры, болашағымыздың кепілі. Ақпараттық технологиялар мен жасанды интеллектінің мүмкіндіктерін оқу-тәрбие үдерісінде қолдануды жүзеге асыру керек. Сонда біз интеллектуалды кемелденген, дәстүрі жетілдірілген ұрпағымызбен мақтанамыз.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Этносаяси сөздік. – Астана, 2014ж.
2. Есенқарақызы Х. Ғасыр таңында туған Шолпан. – Шолпан, 2015ж.
3. Шолпан. - Алматы, 2010ж.
4. Кенжеахметұлы С. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. -Алматы, 2013